

Guía N° 4

"¿Cuidamos nuestro planeta?"

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 13 a 15 años

Objetivo de la guía 4:

Conocer algunas acciones para cuidar nuestro entorno a través de unos videos, reflexionar sobre acciones de cuidado medioambiental y promoverlas mediante la elaboración de un afiche informativo.

En la guía anterior, en la que explorábamos las escuelas, nos dimos cuenta de que en muchos centros escolares puede haber iniciativas y acciones para cuidar el medio ambiente. El cuidado de la naturaleza empieza por reconocer que no vivimos solos en el planeta, que compartimos los recursos con otros seres vivos y que en muchos casos, estos recursos no son infinitos, es decir, no son renovables.

¿Saben distinguir un recurso renovable de uno no renovable?

¿Se les ocurre algún ejemplo que comentar en clase?

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

¡Tenemos una buena noticia! ¡Y es que cuidar el medioambiente está de moda! En el mundo existen miles de organizaciones que se han creado entre otras labores, para concienciar a las personas de lo importante que es cambiar algunas actitudes cotidianas que dañan el planeta. Reflexionen y debatan en clase sobre lo siguiente:

¿Conoces alguna de estas organizaciones?

¿Sabes si están presentes en tu país?

¿Creen que es importante que estas organizaciones existan?

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

ACTIVIDAD 1

Conociendo acciones proambientales

- a) Dividan la clase en grupos de 5.
- b) Cada grupo necesitará una computadora para ver los videos.
- c) Si tienen acceso a internet, busquen las siguientes direcciones:
 - 1) <https://www.youtube.com/watch?v=Fn6worwknPY>
 - 2) <https://www.youtube.com/watch?v=n6Uruke86Q0>
 - 3) <https://www.youtube.com/watch?v=71zsiEjC5Sk>
 - 4) <https://www.youtube.com/watch?v=IZWdrVyNWWs>
- d) Si no tienen acceso a internet su profesor o profesora les facilitará los 4 videos que se van a trabajar en esta guía.
- e) En las siguientes hojas tendrán que contestar algunas preguntas sobre los videos que han visto.

¿Están preparados?
¡Póngale play!

Video nº1

“Como plantar un árbol correctamente”

- a) ¿De qué tema habla el video?
- b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:

- c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

- Cavar una cepa
- Plantar un árbol
- Abonar la tierra
- Regar las plantas

- d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

- Cavar una cepa
- Abonar la tierra
- Plantar un árbol
- Regar las plantas

Vídeo nº2

“10 trucos para ahorrar agua ¡Cada litro cuenta!”

- a) ¿De qué tema habla el video?
- b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:
- c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes

evitar tirar papeles al inodoro

cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos

poner una botella en el tanque del inodoro

- d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes

evitar tirar papeles al inodoro

cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos

poner una botella en el tanque del inodoro

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vídeo nº3

“Compost – Vivero Sonyando con Brote Films”

- a) ¿De qué tema habla el video?
- b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:
- c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

hacer un compost en tu casa

Jugar con lombrices de tierra

separar tu basura

- d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

hacer un compost en tu casa

Jugar con lombrices de tierra

separar tu basura

Vídeo nº4

“¿Cómo reducir la Huella de carbono?”

a) ¿De qué tema habla el video?

b) ¿Qué acciones de cuidado del medio ambiente aparecen en el video? Enuméralas:

c) Marca las acciones que has realizado alguna vez en tu vida:

Ir al colegio en bicicleta

Ir al colegio a pie

Apagar la luz cuando no la necesitas

Calcular tu huella de carbono

Desenchufar aparatos eléctricos que no estás utilizando

Reusar – Reducir – Reciclar

d) Marca **solo** las acciones que te gustaría realizar alguna vez en tu vida y explica por qué te gustaría realizarlas:

Ir al colegio en bicicleta

Ir al colegio a pie

Apagar la luz cuando no la necesitas

Calcular tu huella de carbono

Desenchufar aparatos eléctricos que no estás utilizando

Reusar – Reducir – Reciclar

.....
.....
.....
.....
.....

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

ACTIVIDAD 2

Diseño de afiche

Materiales que necesitarán:

- Dividan la clase en grupos. Cada grupo escogerá una temática que le guste de las que han podido ver en el video.
- Utilicen el programa de Power Point para diseñar un afiche sobre el tema que eligieron. Si no disponen de Power Point utilicen una cartulina grande. El objetivo es que cada grupo formado realice un afiche que puedan colocar en su escuela para recordarle al resto de estudiantes la importancia de la acción ambiental que eligieron. Utilicen su imaginación y sean originales y divertidos, hagan que sus compañer@s no se olviden de lo que está de moda. No se olviden **firmar los afiches** ¿con su nombre?, ¿Cómo científicos de la basura?

¡¡Escojan lo que más les guste!!

Algunos ejemplos:

“¿Cuidamos nuestro planeta?”

Espero que hayan aprendido tantas cosas como yo en esta actividad. No sólo me he dado cuenta de que hago muchas cosas en mi casa para cuidar el planeta sino que además mis compañeros y compañeras también, y eso me hace pensar ¿Qué pasaría si todos los niños y niñas que están en el proyecto ReCiBa hicieran acciones buenas por el medio ambiente justo al mismo tiempo? ¿Se imaginan? Recuerden que en este club somos 1000 estudiantes. Y ¿qué pasará si con nuestro afiches y recordatorios el resto de nuestros amigos y amigas de la escuela empiezan a actuar? Creo que somos muy poderos@s.

¡Hasta la próxima actividad!

